

SPORT HUQUQI FANIDA REDAGOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Ixtiyorjon Ismoilov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Mohiyatan, sport salomatlik garovi ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois, O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanish ommaviy tus olmoqda. Sog‘lom turmush tarziga amal qilayotgan yurtdoshlarimiz soni kun sayin ko‘payib borayotgani ham fikrimiz dalili. Ma’lumki, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish odam organizmini har tomonlama jismonan rivojlanishi va mustahkamlanishi, fiziologik funksiyalarning takomillashtirishi va sog‘lomlashtirishga olib keladi. Yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o‘rin egallashga intilish yo‘lidagi keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish bilan kechmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o‘rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta’minlamoqda.

O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida “...sport sohasida boshqa zamonaviy usullar va yo‘nalishlarni joriy etish ... zamonaviy sport texnologiyalarini hisobga olgan holda sport turlari bo‘yicha sport maktablarining o‘quv-mashg‘ulot dasturlarini ishlab chiqish” kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilgan. Shu bois, jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida sport turlari bo‘yicha trenerlarining intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashlarini boyitishda ularni innovatsion ta’lim texnologiyalari bilan yaqindan tanishtirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda sport insonning madaniy faoliyatining global sohasi bo‘lib, u raqobatbardosh sport intizomlari to‘plami shaklida taqdim etiladi, bunda ishtirok

etish uchun maxsus jismoniy va aqliy tayyorgarlik talab etiladi. So‘nggi paytlarda sport huquqi sohasida keng ko‘lamli o‘zgarishlar va o‘zgarishlar kuzatilmoqda, shuning uchun ko‘plab qoidalar o‘z ahamiyatini yo‘qotdi va shu sababli qayta ko‘rib chiqish va sifatli modifikatsiyani talab qiladi. Boshqa narsalar qatorida, so‘nggi paytlarda ushbu huquqiy normalarning tarmoq mansubligini aniq aniqlash zarurati paydo bo‘ldi. “Sport huquqi” tushunchasi aniq maqsad va vazifalarga qarab universal tarzda ko‘rib chiqilishi mumkin. Hozirgi kunda sport huquqi huquq sohasi sifatida, qonunchilikning kompleks sohasi sifatida va sport huquqining shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi qonuniyatlarini o‘rganadigan to‘liq huquqli fan sifatida ko‘rib chiqilmoqda. Shunday qilib, sport huquqi fanida sport huquqi predmetini aniqlashda bir nechta yondashuvlar mavjud. Sport qonunchiligiga yaxlit huquq sohasi maqomi berilgan yondashuv bizning qo‘llab-quvvatlashimizga loyiqdir, chunki bunday qarash o‘rganilayotgan sohada qonun ijodkorligi va ijro etilishiga haqiqiy va ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Sport huquqi fanida quyidagi pedagogik kompetensiyalar shakllantirilishi lozim:

Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi – mediamanbalardan zarur ma‘lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta‘minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi – doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma‘naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

Milliy va umummadaniy kompetensiya – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e‘tiqodli bo‘lish, badiiy va

san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va soflom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi – jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetentsiyasi – aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetentsiyalar umumta’lim fanlari orqali o‘quvchilarda shakllantiriladi. Shuningdek, har bir umumta’lim fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarda fanga oid umumiy kompetentsiyalar ham shakllantiriladi.

Adabiyotlar:

1. Ismoilov, I., & Qosimova, X. (2022). Oilada erkin fuqaro shaxsi va barkamol avlodning shakllanishi. *So ‘Ngi Ilmiy Tadqiqotlar Nazariyasi*, 5(1), 232-238.
2. Yuldashov, I., Parpiev, O., Makhmutaliev, A., Tukhtanazarov, I., & Umaralievich, K. U. (2021). Pedagogical bases of formation of physical culture and social culture in Youth. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(11), 54-58.
3. Ismailov, I. (2021). LIBERALIZATION OF CRIMINAL PENALTIES IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. *Интернаука*, (10-2), 101-102.